

PENERAPAN AKUNTANSI AMORTISASI PEMBELIAN FRANCHISE TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA AHASS ANUGERAH JAYA

Irma Annabila¹, Akhmad Naruli², Nur Rahmanti Ratih³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi amortisasi pembelian *franchise* terhadap kewajiban pajak penghasilan pada AHASS Anugerah Jaya. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara, meliputi laporan keuangan dan data perolehan *franchise*. Analisis data dilakukan dengan menggolongkan *franchise* sesuai PMK-72/PMK.03/2023, menghitung amortisasi, rekonsiliasi fiskal, dan membandingkan PPh terutang. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan belum menerapkan amortisasi *franchise*. Menurut PSAK 19, aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak wajib diamortisasi, hanya diuji penurunan nilai. Namun ketentuan perpajakan (Pasal 11A UU

ARTICLE INFO

Article history:

Received Mei, 2026

Revised Mei, 2026

Accepted Mei, 2026

Available online Mei, 2026

nabilairma78@gmail.com,

[akhmadnaruli@uniska-](mailto:akhmadnaruli@uniska-kediri.ac.id)

[kediri.ac.id,](mailto:nur.rahmanti.ratih@uniska-kediri.ac.id)

[\[kediri.ac.id\]\(mailto:nur.rahmanti.ratih@uniska-kediri.ac.id\)](mailto:nur.rahmanti.ratih@uniska-</p></div><div data-bbox=)

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

PPh jo. PMK-72/2023) mewajibkan amortisasi dengan umur maksimal 20 tahun. Ketidakselarasan ini menciptakan perbedaan temporer yang memerlukan rekonsiliasi fiskal. Penerapan amortisasi fiskal menghasilkan beban Rp3.000.000 per tahun, menimbulkan koreksi negatif yang menurunkan Penghasilan Kena Pajak. Efisiensi pajak mencapai Rp330.000 per tahun ($Rp3.000.000 \times 11\%$ tarif Pasal 31E). Implikasinya, perusahaan perlu segera menerapkan amortisasi fiskal untuk memanfaatkan beban pengurang penghasilan bruto yang sah, menurunkan PPh terutang, meningkatkan arus kas, dan mengurangi angsuran PPh Pasal 25 bulanan.

Kata Kunci: Amortasi, *Franchise*, Kewajiban Pajak Penghasilan

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of franchise purchase amortization accounting to income tax liabilities at AHASS Anugerah Jaya. The research method is descriptive quantitative with a case study approach. Data were obtained through documentation and interviews, including financial reports and franchise acquisition data. Data analysis was carried out by classifying franchises according to PMK-72/PMK.03/2023, calculating amortization, fiscal reconciliation, and comparing income tax payable. The results show that the company has not implemented franchise amortization. According to PSAK 19, intangible assets with an indefinite useful life are not required to be amortized, only tested for impairment. However, tax provisions (Article 11A of the Income Tax Law in conjunction with PMK-72/2023) require amortization with a maximum life of 20 years. This misalignment creates a temporary difference that requires fiscal reconciliation. The application of fiscal amortization results in a burden of IDR 3,000,000 per year, causing a negative correction that reduces Taxable Income. The tax efficiency reaches Rp330,000 per year ($Rp3,000,000 \times 11\%$ Article 31E rate). Consequently, companies need to immediately implement fiscal amortization to utilize legitimate gross

*Corresponding author

E-mail addresses: nabilairma78@gmail.com

income deductions, reduce income tax payable, improve cash flow, and reduce monthly Article 25 income tax installments.

Keywords: *Amortasi, Franchise, Income Tax Obligations*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang dimilikinya, tentu menginginkan yang namanya efisiensi. Efisiensi dalam perusahaan dapat diperoleh dalam kegiatan produksi ataupun kegiatan operasional administrasi perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan supaya dapat menghasilkan benefit yang lebih besar dan mempercepat pertumbuhan yang optimal. Efisiensi dalam kegiatan perpajakan perusahaan, perusahaan dapat meminimalisir beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Beban pajak perusahaan dihitung berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak, dimana hal tersebut diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan menerapkan perhitungan beban pajak dengan mengurangi beban yang ditanggung perusahaan terhadap penghasilan yang diterima, dimana hal tersebut diatur juga jenis penghasilan dan beban yang boleh diperhitungkan dalam penentuan penghasilan kena pajak tersebut. Adanya peraturan tersebut perusahaan dapat memanfaatkan salah satu strategi untuk mencapai efisiensi tersebut adalah melalui penerapan amortisasi pajak.

Amortisasi pajak merupakan sebuah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya dengan memperpanjang pembebanan biaya aktiva tetap selama beberapa periode (Hery, 2021). Pengimplementasian amortisasi pajak perusahaan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap pengelolaan sumber daya keuangan dan memperoleh manfaat pajak yang signifikan. Penggunaan efektif dari amortisasi pajak ini dapat berkontribusi secara langsung pada peningkatan profitabilitas perusahaan dan mempercepat laju pertumbuhan bisnis (Rahayu & Septian, 2020). Adanya amortisasi atas aset yang dimiliki perusahaan menjadikan perusahaan memiliki suatu beban yang dimana beban tersebut bisa dijadikan sebuah pengurang dalam penyusunan penghasilan kena pajak (Wiharta Mandasari & Nuryanah, 2023). Biaya amortisasi yang dibebankan apabila semakin besar maka akan semakin kecil pada penghasilan kena pajak, sehingga akan menjadikan manfaat pajak bagi wajib pajak. Biaya amortisasi yang terjadi pada perusahaan, biasanya timbul oleh aset aset tidak berwujud pada perusahaan yang biasanya dapat timbul karena perusahaan melakukan pembelian *franchise* untuk usaha yang dijalankan.

Franchise merupakan identitas komersial atau merek yang diaplikasikan pada komoditas tertentu. Identitas ini dikelola secara individu maupun kolektif guna memberikan ciri khas yang membedakan suatu produk dengan produk pesaing di pasar Kotler & Keller (2016). *Franchise* biasanya didaftarkan pemilik usaha sebagai identifikasi produk yang diproduksinya atau dijualnya, sehingga apabila ada kompetitor yang menjual produk dengan nama yang sama maka hal tersebut akan melanggar hukum. Adanya usaha *franchise* membuat pengusaha akan menjadi semakin dikenal produknya dipasar hal tersebut memberikan benefit terhadap perusahaan dalam melakukan penjualan dipasar (Ernawati, 2021). Kegunaan merek dagang selain sebagai penanda atau *trademark* dari suatu produk yang diproduksi oleh suatu perusahaan, kegunaan merek dagang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai biaya yang dapat dibebankan di mana biaya tersebut dapat dijadikan manfaat dalam menentukan besarnya pajak penghasilan perusahaan.

Kewajiban pajak penghasilan merupakan sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah terhadap individu atau organisasi dan harus dipenuhi untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (Mardiasmo, 2019). Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan individu, perusahaan, atau badan usaha lainnya yang berasal dari berbagai sumber, seperti pendapatan dari usaha, investasi, dan pekerjaan. Kewajiban pajak penghasilan mencakup penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak kepada otoritas pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Qorimah, 2021). Kelalaian wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak pajaknya akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan baik itu dari segi denda ataupun dari bunga akibat kelalaian tersebut.

Pemahaman mengenai potensi penggunaan *Franchise* sebagai strategi manajemen pajak seringkali belum dioptimalkan sepenuhnya oleh perusahaan. Banyak pelaku usaha kurang memahami bahwa pembelian franchise bukan sekadar biaya operasional, melainkan bagian penting dari strategi manajemen pajak melalui penyusunan laporan keuangan fiskal. Kegunaan *franchise* dalam manajemen pajak melibatkan penggunaannya sebagai aset yang dapat diakui dan dibiayakan melalui proses amortisasi. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan sejenis tidak melakukan amortisasi karena cenderung membebankan biaya lisensi secara langsung di tahun perolehan. Secara kuantitatif, jika perusahaan tidak melakukan amortisasi atas initial *franchise fee* sebesar Rp60.000.000 (dengan asumsi masa manfaat 20 tahun sesuai Kelompok 4), maka perusahaan kehilangan potensi pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar Rp3.000.000 per tahun yang setara dengan efisiensi pajak sebesar Rp330.000 per tahun. Pengakuan merek dagang sebagai aset tak berwujud dapat memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi penghasilan kena pajak (Akhmad Naruli, Miladiah Kusumaningarti, 2021) Melalui amortisasi, perusahaan dapat mengurangi penghasilan yang dilaporkan secara fiskal, sehingga menurunkan besarnya pajak harus dibayar.

Penelitian ini memiliki urgensi bahwa ketidakpahaman manajemen dalam mengkapitalisasi dan mengamortisasi *initial franchise fee* berpotensi menimbulkan *overpayment* pajak penghasilan badan setiap tahun. Perusahaan apabila tidak segera diterapkan amortisasi yang benar, perusahaan akan kehilangan manfaat pengurangan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara berulang, yang dalam jangka panjang mengurangi likuiditas dan daya saing. Kesalahan penyusunan laporan keuangan fiskal meningkatkan risiko koreksi fiskal, denda, dan bunga pajak di kemudian hari. Sedangkan novelty dalam penelitian ini yaitu penerapan regulasi terbaru yaitu PMK Nomor 72 Tahun 2023 sebagai landasan perhitungan amortisasi harta tak berwujud, yang belum banyak diimplementasikan dalam studi kasus pada bengkel otomotif; dan efisiensi pajak penghasilan badan dari amortisasi *franchise* secara kuantitatif terukur, bukan hanya deskripsi perlakuan akuntansi.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal yaitu penerapan regulasi terbaru yaitu PMK Nomor 72 Tahun 2023 sebagai dasar perhitungan amortisasi harta tak berwujud, yang masih jarang diimplementasikan dalam studi kasus bengkel otomotif. Amortisasi *initial franchise fee* belum mengkapitalisasi dan mengamortisasi biaya merek dagang sehingga berpotensi mengalami *overpayment* pajak. Pendekatan perlakuan ini tetapi juga menghitung secara konkrit besarnya potensi efisiensi pajak yang hilang serta risiko koreksi fiskal di masa depan, hal ini menawarkan kebaruan berupa pengaplikasian aturan terbaru pada objek usaha yang spesifik disertai dengan dampak finansial yang terkontrol.

CV.Ahass Anugerah Jaya merupakan sebuah bengkel resmi honda yang ada di Kabupaten Kediri, perusahaan ini belum melakukan penghitungan dengan menerapkan amortisasi atas pembelian *franchise* dalam penyusunan laporan keuangan secara fiskal. Berdasarkan wawancara awal dengan pemilik AHASS Anugerah Jaya, ketidakpenerapan amortisasi *franchise* disebabkan oleh kurangnya pemahaman manajemen bahwa *initial franchise fee* dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud yang diamortisasi serta keterbatasan sumber daya akuntansi yang memahami rekonsiliasi fiskal.

Kondisi tersebut membuat penyusunan laporan keuangan fiskal perusahaan belum optimal, terutama dalam pengalokasian aset tetap tidak berwujud. Permasalahan ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan amortisasi pada merek dagang dalam penyusunan laporan keuangan fiskal. Penerapan amortisasi pada merek dagang perusahaan dapat memberikan manfaat nyata, terutama sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang lebih efisien. Adanya perhitungan yang tepat menjadikan perusahaan terhindar dari kesalahan pelaporan yang berisiko memicu sanksi atau denda perpajakan di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Amortasi

Menurut Hery (2021:281) “Amortisasi adalah proses nilai aset tidak berwujud yang dikurangi atau biaya atas perolehan aset tetap secara berjangka selama jangka waktu tertentu. Ini adalah metode akuntansi yang digunakan untuk merekam dan mengalokasikan biaya aset tetap atau menentukan pengurangan nilai aset tidak berwujud seiring berjalannya waktu”.

Pengertian mengenai amortisasi menurut PSAK 19 (Revisi 2018) adalah “alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya” sedangkan pengertian mengenai amortisasi menurut Soemarso (2020:53) Amortisasi adalah alokasi yang dilakukan secara terpola, yang mana pola penyusutan tersebut disesuaikan dengan nilai aset tak berwujud selama umur manfaatnya.

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa amortisasi merupakan proses penting dalam akuntansi yang melibatkan pengurangan nilai aset atau alokasi biaya aset tetap secara bertahap selama jangka waktu tertentu, sehingga mencerminkan pemakaian dan penurunan nilai aset seiring waktu.

Franchise/Merek Dagang

Merek dagang menurut Kotler & Keller (2016:274) adalah “Merek merupakan sebuah identitas yang diaplikasikan pada barang-barang yang diperdagangkan, baik oleh individu maupun sekelompok orang secara kolektif. Fungsi utama dari penggunaan merek ini adalah sebagai instrumen pembeda yang memberikan ciri khas pada suatu produk dibandingkan dengan produk lainnya di pasar.”

Merek dagang menurut Swastha (2017:137) adalah “Merek dagang adalah simbol, kata, frasa, logo, desain, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan lain”.

Merek dagang menurut Aaker (2018:8) adalah “Merek dagang adalah tanda pengenal unik yang disematkan pada suatu komoditas, atau identitas yang digunakan oleh perorangan maupun entitas bisnis secara bersama-sama untuk menciptakan pembeda yang jelas antara produk mereka dengan produk pesaing di pasar”.

Berdasarkan pengertian oleh beberapa sumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa merek dagang adalah dapat disimpulkan bahwa merek dagang adalah simbol, tanda, atau kombinasi elemen-elemen seperti kata, logo, desain, atau frase yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari satu perusahaan dengan yang lainnya.

Kewajiban Pajak Penghasilan

Kewajiban Pajak Penghasilan adalah jumlah kewajiban pajak yang timbul dan dihitung berdasarkan ketentuan perundang undangan yang mengatur akan subjek pajak orang pribadi atau badan. Pengertian kewajiban pajak penghasilan badan menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:

Pengertian kewajiban pajak penghasilan badan menurut (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, 2020) adalah “Kewajiban Pajak penghasilan adalah nominal moneter yang harus diserahkan kepada negara sebagai bentuk tanggungjawab warga negara ataupun dalam bentuk badan usaha. mencakup penyeteroran nilai pokok pajak maupun potensi sanksi denda jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran”.

Kewajiban pajak penghasilan badan menurut Setiawan dalam (Nasrullah, 2020) adalah “Pajak terutang didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang wajib dilunasi oleh wajib pajak pada waktu tertentu, baik dalam lingkup masa pajak, satu tahun pajak penuh, maupun bagian dari tahun pajak. Penentuan jumlah dan tenggat waktu pembayaran kewajiban ini harus dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan parameter yang telah ditetapkan dalam regulasi serta perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban pajak penghasilan badan merupakan tanggung jawab finansial berupa nominal moneter yang wajib disetorkan oleh entitas bisnis kepada negara, baik dalam lingkup masa pajak maupun tahun pajak, sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. Kewajiban ini tidak hanya mencakup penyeteroran nilai pokok pajak yang terutang, tetapi juga mencakup potensi sanksi denda apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran dalam proses pelunasannya.

3. METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar peneliti dapat menganalisa, menjelaskan, dan menyimpulkan tentang bagaimana Penerapan Akuntansi Amortisasi Pembelian *Franchise* Terhadap Kewajiban Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada Ahas Anugerah Jaya pada periode 2024.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Perusahaan Ahas Anugerah Jaya yang beralamat di Jl.Raya Kediri - Blitar, RT.02/RW.05, Karang Tengah, Tegal, Kec. Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Analisis Data

Teknik analisis penelitian dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menggolongkan *franchise*/merek dagang sesuai masa manfaat dan tarifnya
2. Menghitung amortisasi *franchise*/merek dagang sesuai peraturan perpajakan
3. Memasukkan hasil amortisasi *franchise*/merek dagang dengan metode garis lurus ke dalam laba rugi fiskal dan direkonsiliasi

4. Menghitung besarnya pajak penghasilan perusahaan
5. Membandingkan pajak penghasilan badan terutang dan pajak penghasilan pasal 25 terutang perusahaan dengan peneliti
6. Interpretasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Hasil Penggolongan *Franchise*/Merek Dagang Sesuai Masa Manfaat dan Tarifnya

Praktik bisnis AHASS Anugerah Jaya merupakan suatu konsep bisnis yang menggunakan merek dagang, merek dagang AHASS merupakan aset takberwujud yang diperoleh melalui perjanjian waralaba (*franchise*). Secara akuntansi komersial, jika merek dagang tersebut dinilai memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan melekat selamanya pada entitas, maka aset tersebut tidak perlu diamortisasi atau disusutkan, melainkan cukup dilakukan uji penurunan nilai (*impairment test*) secara berkala. Hal ini menyebabkan nilai aset tetap terjaga di neraca perusahaan selama merek tersebut masih memberikan manfaat ekonomis. Secara perpajakan (fiskal), terdapat perbedaan perlakuan yang mendasar sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berdasarkan ketentuan fiskal, seluruh aset takberwujud yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan wajib diamortisasi meskipun dalam kontrak dinyatakan tidak memiliki batas waktu. Untuk kepentingan pelaporan pajak, biaya *franchise* ini harus dikelompokkan ke dalam kategori masa manfaat yang paling sesuai. Diketahui pembayaran *initial franchise fee* AHASS sebesar Rp60.000.000, dimana nilai tersebut secara pajak diamortisasi selama 20 tahun.

Berdasarkan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pada Pasal 11A, diatur bahwa amortisasi wajib dilakukan atas biaya perolehan aset tak berwujud serta pengeluaran lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan *goodwill*. Wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan metode garis lurus dengan pembebanan yang sama besar setiap tahunnya, atau metode saldo menurun yang menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku aset tersebut. Penentuan tarif dan durasi amortisasi disesuaikan dengan pengelompokan masa manfaat, yakni Kelompok 1 selama 4 tahun dengan tarif 25% atau 50%, Kelompok 2 selama 8 tahun dengan tarif 12,5% atau 25%, Kelompok 3 selama 16 tahun dengan tarif 6,25% atau 12,5%, serta Kelompok 4 selama 20 tahun dengan tarif 5% atau 10%. Apabila suatu harta tak berwujud diketahui memiliki masa ekonomi yang melampaui 20 tahun, maka proses amortisasinya tetap dilaksanakan mengikuti ketentuan pada Kelompok 4 dengan jangka waktu maksimal 20 tahun.

Pernyataan undang-undang apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yakni sebesar 20 tahun.

Perhitungan Amortisasi *Franchise*/Merek Dagang sesuai Peraturan Perpajakan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diketahui tarif yang digunakan sebagai amortisasi atas aset tidak berwujud secara fiskal adalah sebesar Rp.60.000.000 dengan tarif amortisasi sebesar 5% atau 20 tahun masa penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus. Perhitungan tersebut peneliti sajikan sebagai berikut :

Tabel 1 Perhitungan Amortisasi *Franchise*/Merek Dagang

Keterangan	Nominal (Rp)	Amortisasi Pertama (Rp)
<i>Initial Fee Franchise</i>	60.000.000	3.000.000

Sumber : Diolah 2025

Tabel di atas menyajikan perhitungan amortisasi atas aset tidak berwujud berupa *initial fee franchise* Rp60.000.000. Berdasarkan ketentuan Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk memperoleh harta takberwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun wajib diamortisasi dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaatnya. Penerapan tarif amortisasi garis lurus sebesar 5% per tahun menghasilkan biaya amortisasi fiskal senilai Rp3.000.000 per periode pajak atau pertahun. Pengakuan beban amortisasi sebesar Rp3.000.000 ini akan memicu terjadinya koreksi fiskal negatif dalam laporan rekonsiliasi, yang secara legal berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) untuk menentukan besaran Penghasilan Kena Pajak yang akurat.

Penyajian Hasil Amortisasi *Franchise*/Merek Dagang dengan Metode Garis Lurus ke Dalam Laba Rugi Fiskal dan Direkonsiliasi

Berdasarkan penjabaran pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat sebesar Rp.3.000.000 pertahun pada penghasilan kena pajaknya. Hal tersebut apabila perusahaan menerapkan adanya amortisasi *Franchise*/Merek Dagang produk ahas. Penghematan tersebut peneliti jabarkan sebagai berikut:

Tabel 2 Rekonsiliasi Fiskal Ahas Anugerah Jaya Kediri 2024

Keterangan	Nominal (Rp)	Koreksi (Rp)		Nominal (Rp)
		Positif	Negatif	
Pendapatan Usaha				
Pendapatan Jasa Service	602.325.000			602.325.000
Pendapatan Penjualan Suku cadang	1.980.000.000			1.980.000.000
Total	2.582.325.000			2.582.325.000
Beban Pokok Penjualan				
HPP Suku Cadang Dan Oli	1.483.331.751			1.483.331.751
Laba Kotor	1.098.993.249			1.098.993.249
Biaya Operasional				
Gaji & Tunjangan Karyawan	342.039.685			342.039.685
Listrik & Wi-Fi	14.223.820			14.223.820
Biaya Kebersihan	4.170.249			4.170.249
Perawatan Kompresor & Tools	1.513.650			1.513.650
ATK & Struk Kasir	4.571.246			4.571.246
Biaya Pemasaran	3.750.000			3.750.000
Biaya Sewa	30.000.000			30.000.000
Biaya Penyusutan & Amortisasi	4.229.067		3.848.933	8.078.000
Biaya Transportasi	17.977.440			17.977.440
Biaya Administrasi lainnya	11.657.475	2.000.000		9.657.475

Total Biaya	432.793.232			435.981.565
Laba Operasional	666.200.017			663.011.684
Pendapatan Lain Lain				
Penjualan Sparepart Bekas	73.484.750			73.484.750
Beban Lainnya	-			-
Total Pendapatan lain Lain	73.484.750			73.484.750
Laba Bersih	739.684.767			736.496.434

Sumber : Diolah 2025

Tabel di atas menjelaskan rekonsiliasi perusahaan apabila perusahaan melakukan amortisasi atas aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Diketahui bahwasanya laba bersih atau penghasilan kena pajak perusahaan semakin rendah daripada sebelumnya, hal tersebut diketahui angka penghasilan kena pajak setelah dilakukannya amortisasi aset tetap tidak berwujud adalah sebesar Rp.736.496.434 dan pada perhitungan perusahaan diketahui besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar Rp.739.496.434. nominal tersebut terdapat selisih sebesar Rp.3.000.000 dimana nilai tersebut akan mempengaruhi besarnya jumlah perhitungan pajak penghasilan terutang.

1. Koreksi negatif sebesar Rp3.848.933 dilakukan karena adanya selisih penyusutan aset berwujud sebesar Rp848.933 dimana nilai tersebut diperoleh atas selisih total penyusutan komersil dan fiskal pada tabel 4.6 dan pengakuan amortisasi *franchise* sebesar Rp3.000.000 yang dapat dilihat pada tabel 4.8 yang secara aturan pajak boleh diakui sebagai beban, sehingga menurunkan laba kena pajak.
2. Koreksi positif sebesar Rp2.000.000 pada biaya administrasi lainnya yang disebabkan oleh adanya pengeluaran sumbangan; biaya ini tidak diakui secara fiskal sehingga harus ditambahkan kembali ke dalam laba. Sumbangan hanya dapat diakui secara fiskal jika disalurkan melalui lembaga yang terdaftar resmi dan diperuntukkan bagi bidang yang diatur pemerintah (seperti penanggulangan bencana nasional, penelitian, fasilitas pendidikan, atau pembinaan olahraga). Karena pengeluaran ini tidak diakui secara fiskal (*non-deductible*), maka nilai tersebut harus ditambahkan kembali ke laba menurut akuntansi komersial untuk mendapatkan nilai laba kena pajak yang akurat. (UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang merujuk kembali pada Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh).

Perhitungan Besarnya Pajak Penghasilan Perusahaan

Perhitungan pajak penghasilan terutang dilakukan dengan melakukan pengalihan besarnya penghasilan kena pajak dengan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah. Tarif digunakan pada peraturan ini adalah 11%, dimana 11% ini diperoleh atas perkalian 22% dikalikan dengan fasilitas sebesar 50% karena omset masih dibawah 4.8 M dengan skema ketentuan pasal 31E. perhitungan tersebut peneliti jabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Perhitungan Pajak Penghasilan Ahas Anugerah Jaya 2024

Keterangan	Nominal (Rp)	
Penghasilan Kena Pajak		736.496.434
Pajak Penghasilan Terutang $22\% \times 50\% = 11\%$	$736.496.434 \times 11\%$	81.014.608
Kredit Pajak :		
PPh Pasal 22		0
PPh Pasal 23		0

PPH Pasal 24	0	
PPH Pasal 25	44.678.910	
Total Kredit Pajak		44.678.910
PPH Pasal 29		36.335.697
Angsuran Pajak PPh 25	36.335.697 / 12	3.027.974

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwasanya Penghasilan Kena Pajak Perusahaan adalah sebesar Rp.736.496.434 dengan pengenaan tarif 11% maka diketahui pajak terutang perusahaan adalah sebesar Rp.81.014.608 dengan pengurangan kredit pajak sebesar Rp.44.678.910 memperoleh besarnya PPh terutang yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara adalah sebesar Rp.36.335.697. Hal tersebut mendasari hitungan akan angsuran pajak PPh pasal 25 sebesar Rp. 3.027.974.

Perbandingan Pajak Penghasilan Badan Terutang dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Terutang Perusahaan Dengan Peneliti

Peneliti setelah melakukan perhitungan akan besarnya biaya amortisasi aset tak berwujud pada Bengkel Anugerah Jaya diketahui bahwa:

Tabel 4 Perbandingan Pajak Penghasilan

Keterangan	Sebelum Amortisasi Franchise (Rp)	Sesudah Amortisasi Franchise (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	739.496.434	736.496.434
PPH Terutang	81.344.608	81.014.608
PPH Pasal 29	36.655.698	36.335.697
PPH Pasal 25 Angsuran	3.054.642	3.027.974

Sumber : data Diolah 2025.

Tabel tersebut menunjukkan adanya efisiensi beban pajak setelah dilakukan penyesuaian fiskal oleh peneliti, khususnya melalui pengakuan biaya amortisasi *franchise* yang sebelumnya tidak diperhitungkan oleh perusahaan. Pada aspek Penghasilan Kena Pajak, terjadi penurunan saldo sebesar Rp3.000.000, dari Rp739.496.434 menjadi Rp736.496.434. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari koreksi fiskal negatif atas biaya amortisasi merek dagang yang dilakukan peneliti sesuai dengan ketentuan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dampak dari penurunan Penghasilan Kena Pajak tersebut merambat pada pos perpajakan PPh Terutang mengalami penurunan sebesar Rp330.000 (hasil dari tarif fasilitas 11% dikalikan selisih laba Rp3.000.000), sehingga beban pajak final menjadi lebih ringan bagi perusahaan. PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) terdapat selisih sebesar Rp320.000, di mana perhitungan peneliti menghasilkan angka Rp36.335.697. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak yang tepat melalui amortisasi aset takberwujud, kas yang harus dikeluarkan perusahaan untuk melunasi kekurangan pajak di akhir tahun dapat dikurangi.

Angsuran PPh Pasal 25 peneliti memproyeksikan angsuran PPh Pasal 25 bulanan yang lebih akurat sebesar Rp3.027.974, sehingga menciptakan efisiensi sebesar Rp26.668 per bulan dibandingkan perhitungan perusahaan sebelumnya. Meskipun selisih nominalnya terlihat kecil, penyesuaian ini secara strategis meningkatkan likuiditas jangka pendek dan fleksibilitas arus kas operasional bagi Bengkel AHASS Anugerah Jaya, sekaligus mencegah pengendapan modal kerja yang tidak produktif akibat pembayaran pajak di muka yang berlebih. Melalui perhitungan ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya

finansialnya secara lebih efisien untuk kebutuhan operasional harian tanpa mengurangi kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

4.2 PEMBAHASAN

Perbedaan pengakuan antara akuntansi komersial dan pajak menciptakan potensi *misleading* pada laporan laba rugi perusahaan, di mana laba bersih yang tercatat secara akuntansi tidak mencerminkan kewajiban pajak yang sebenarnya. Pada perusahaan AHASS Anugerah Jaya, kebijakan untuk tidak menyusutkan aset takberwujud secara komersial memberikan gambaran bahwa perusahaan tidak memiliki beban tambahan dari merek dagang tersebut. Akan tetapi perspektif fiskal, pengabaian amortisasi ini justru menyedatkan karena membuat Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih tinggi, yang mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih besar dari yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketidakesesuaian Perlakuan pada biaya perolehan waralaba (*initial fee franchise*) sebesar Rp.60.000.000 sebagai aset yang melekat selamanya tanpa melakukan amortisasi (penyusutan). Secara komersial, hal ini dianggap wajar karena merek AHASS dipandang memiliki nilai ekonomi yang tidak terbatas. Akan tetapi praktik ini menyebabkan perusahaan kehilangan peluang untuk mengakui beban yang sah secara pajak, sehingga laba yang dilaporkan dalam SPT Tahunan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya.

Implementasi kebijakan amortisasi sesuai Undang-Undang Berdasarkan analisis peneliti dengan merujuk pada Pasal 11A UU Pajak Penghasilan, aset tidak berwujud wajib diamortisasi meskipun dalam kontrak tidak ditentukan masa manfaatnya. Peneliti mengelompokkan merek dagang ini ke dalam Kelompok 4 masa manfaat 20 tahun dengan tarif 5% per tahun. Hal ini menghasilkan pengakuan beban amortisasi baru sebesar Rp3.000.000 per tahun yang sebelumnya diabaikan oleh perusahaan. Perlakuan ini mengakibatkan terjadinya efisiensi beban pajak (PPH Terutang), dengan diakuinya biaya amortisasi tersebut, terjadi koreksi fiskal negatif yang secara otomatis menurunkan penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp3.000.000. Penurunan laba fiskal ini memberikan dampak berantai pada efisiensi pajak. Efisiensi PPh terutang beban pajak tahunan berkurang sebesar Rp.330.000 hal ini berdampak pada penurunan PPh Pasal 29 nilai kurang bayar di akhir tahun menjadi lebih ringan, yang secara langsung memperbaiki posisi arus kas (*cash flow*) perusahaan saat pelaporan SPT Tahunan. Hal ini juga berdampak pada efisiensi angsuran PPh Pasal 25 pada tahun depan. Nilai selisih memang terlihat kecil secara bulanan akan tetapi hal tersebut akan membantu perusahaan secara kas atau secara likuiditas perusahaan karena perusahaan dapat menghemat uang kas karena bisa menghasilkan cash yang lebih besar.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwifans T.,L.et al (2021) Berdasarkan penelitian mengenai perencanaan pajak badan PPh Pasal 25 melalui rekonsiliasi fiskal berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, penerapan strategi fiskal yang tepat terbukti mampu menciptakan efisiensi beban pajak yang signifikan, di mana CV. Asia Education berhasil mengurangi PPh terutang sebesar Rp26.428.417 dan menurunkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 menjadi Rp5.968.597. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Septian, 2020) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya amortisasi dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 2.062.500. Hal ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan bahwa perusahaan dapat menghemat pajak sebesar Rp.330.000 jika menggunakan perhitungan amortisasi aset tetap tidak berwujud. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Destyan et al., 2022) Hasil penelitian Hasil temuan menunjukkan adanya

perbedaan nominal yang cukup signifikan pada kalkulasi penyusutan aset tetap serta Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi untuk periode 2016-2019. Berdasarkan analisis data, prosedur penyusutan aktiva tetap yang mengacu pada SAK-ETAP menghasilkan angka akumulasi yang lebih tinggi jika dikomparasikan dengan perhitungan menurut regulasi Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dampak dari perbedaan metode penyusutan ini turut memengaruhi pelaporan laba atau SHU lembaga. Pemanfaatan standar SAK-ETAP berimplikasi pada perolehan jumlah SHU (baik sebelum maupun sesudah pajak) yang lebih rendah bagi koperasi dibandingkan apabila penghitungan tersebut dilakukan sepenuhnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Fenomena ini menegaskan bahwa pemilihan kerangka pelaporan keuangan memberikan pengaruh langsung terhadap besaran laba bersih dan kewajiban kontribusi pajak entitas..

Melalui penerapan amortisasi yang tepat dan akurat, perusahaan tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif yang tinggi, tetapi juga secara strategis dapat mengoptimalkan arus kas (*cash flow*). Penerapan penyusutan aset tak berwujud yang sesuai dengan masa manfaat fiskal, beban non-kas tersebut menjadi pengurang penghasilan bruto yang valid, sehingga nilai PPh Pasal 29 (Pajak Penghasilan Kurang Bayar) yang harus dilunasi di akhir tahun menjadi lebih kecil dan efisien. Konsistensi dalam mengimplementasikan kebijakan amortisasi ini mencerminkan integritas laporan keuangan perusahaan di mata otoritas pajak. Hal ini secara preventif meminimalisir risiko munculnya anomali data yang sering kali menjadi pemicu dilakukannya pemeriksaan perpajakan (*tax audit*), sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih tenang tanpa beban denda atau sanksi di masa depan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan akan penelitian yang peneliti lakukan mengenai penerapan akuntansi amortisasi pembelian franchise terhadap kewajiban pajak penghasilan Pada Ahass Anugerah Jaya diketahui bahwa :

1. Perusahaan belum menerapkan amortisasi atas pembelian *franchise*. Menurut SAK (PSAK 19), aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak wajib diamortisasi melainkan hanya diuji penurunan nilai setiap periode. Ketentuan perpajakan (Pasal 11A UU PPh jo. PMK-72/2023) mengatur bahwa pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud seperti *franchise* wajib diamortisasi dengan menggunakan umur maksimal 20 tahun. Ketidaksielarasan ini menciptakan perbedaan temporer yang memerlukan rekonsiliasi fiskal. Pengabaian amortisasi secara komersial memberikan gambaran laba lebih tinggi, namun jika tidak dilakukan koreksi fiskal, perusahaan kehilangan kesempatan memanfaatkan beban pengurang penghasilan bruto yang sah dan berpotensi menanggung PPh lebih besar.
2. Penerapan amortisasi fiskal atas aset tidak berwujud menghasilkan pengakuan beban amortisasi sebesar Rp3.000.000 per tahun. Beban ini menimbulkan koreksi fiskal negatif dalam rekonsiliasi fiskal, yaitu dengan menambahkan biaya menurut akuntansi yang berdampak pada pengurangan laba menurut fiskal. Penyesuaian ini secara otomatis menurunkan ambang Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan, sehingga menghasilkan perhitungan pajak yang lebih rendah dibandingkan jika tanpa amortisasi.
3. Efisiensi pajak yang diperoleh sebesar Rp330.000 per tahun. Perhitungan ini didasarkan pada beban amortisasi Rp3.000.000 per tahun dikalikan dengan tarif

pajak efektif 11% (tarif Pasal 31E untuk WP Badan dengan peredaran bruto \leq Rp4,8 M). Efisiensi ini memberikan dampak positif pada kesehatan arus kas perusahaan melalui penurunan saldo Kurang Bayar PPh Pasal 29 di akhir tahun serta pengurangan beban angsuran PPh Pasal 25 bulanan.

5.2 Saran

Untuk Ahas Anugerah Jaya disarankan agar menerapkan pencatatan amortisasi atas aset takberwujud *initial fee franchise* secara fiskal dalam laporan keuangan tahunan. Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap mendapatkan manfaat penghematan pajak sesuai dan menghindari pembayaran pajak yang berlebih (*tax overpayment*). Manajemen perlu lebih selektif dalam mencatat biaya administrasi lainnya, terutama terkait biaya sumbangan. Pastikan sumbangan yang diberikan memenuhi kriteria yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible*) sesuai peraturan pemerintah, atau melakukan koreksi positif secara mandiri agar terhindar dari sanksi administrasi saat dilakukan pemeriksaan pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, A. . (2018). *Manajemen Ekuitas Merek*. Mitra Utama.
- Akhmad Naruli, Miladiah Kusumaningarti, A. I. A. (2021). *PENGARUH TRANSFER PRICING DAN ASET TAK BERWUJUD TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK*. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi p-ISSN: 2338-3593*.
- Destyan, G. D., Purbo, G., & Putra, T. (2022). Perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan SAK ETAP dan UU perpajakan dan implikasinya terhadap SHU Koperasi Karyawan PT. LEN Industri (Persero). *Fair Value: Jurnal Ilmiah ...*, 4(6), 2137-2144.
- Ernawati, R. (2021). Analisis Pengaruh Promosi, Harga, dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian pada Situs E-commerce Zalora di Jakarta. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 4(2), 80-98. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v4i2.6663>
- Hery. (2021). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Bumi Aksara.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management, 15th Edition New Jersey*. Marketing Management, 15th Edition New Jersey.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (ed.); Edisi 2019). ANDI (Anggota IKAPI).
- Nasrullah, S. (2020). *Analisis Perhitungan Dan Perlakuan Akuntansi Pajak Orang Pribadi Terhadap Karyawan Yang Belum Ber NPWP Guna Menentukan PPh Terutang (Studi Kasus UD. Sahabat Sejati)*. Universitas Islam Kadiri.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. (2020). *Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar*.
- Qorimah, A. (2021). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Pt Sarana Agro Nusantara. *Jurnal Budgeting*, 1(2), 41-52. <https://doi.org/10.51510/budgeting.v1i2.472>
- Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan Aset Tak Berwujud Dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 242-257. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.253>
- Soemarso, S. R. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Swastha, B. (2017). *Manajemen Pemasaran Modern*. BPFE.
- Wiharta Mandasari, G. A., & Nuryanah, S. (2023). Analisis Sengketa Pajak atas Aset Tidak Berwujud Berupa Goodwill di Indonesia. *Owner*, 7(4), 3408-3417. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1761>

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 No 1, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:
